

কবিতা ও লাতিন আমেরিকান বিপ্লব

অর্দ্রে ভালচেক

তিনটি বাড়ি ছিল, তিনটি আবাস ছিল তাঁর – বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পাবলো নেরুদার, চিলিতে তিনি পরিচিত ‘ডন পাবলো’ নামে। তিনটি বাড়িই অবাক-করা, তিনটি বাড়ি তৈরির সময়েই তিনি নিজে হাত লাগিয়েছেন।

একটি বাড়ি পাহাড়ের সঙ্গে জোড় লাগা, সান্তিয়াগো দ্য চিলির বেলাভিত্তা এলাকার বোহেমিয়ান লোকালয়ে। দ্বিতীয়টি ভালাপারাইসো-র বন্দর শহরে – সামনেই দেদার সমুদ্র, বন্দর আর মুক্ত সাগর, দিক-চক্রবালের দিকে ক্রমশ প্রসারিত। শেষেরটা উপকূলের এক সাদামাটা গাঁয়ে। গাঁয়ের নাম ইসলা নেগ্রা – কৃষ্ণ দ্বীপ, কিন্তু দ্বীপ নয়, শিলাময় উপকূলে একগুচ্ছ গৃহের সমাবেশ। এখানেই পাবলো নেরুদা তাঁর বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ কবিতা লিখেছেন। এখানেই, প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল লহরের মুখোমুখি একটা ছোট কাঠের ঘরে।

নেরুদার বহু কবিতা তপ্ত আবেগের প্রকাশ; হাতিয়ারের প্রতি আবেগের ডাক। কমিউনিস্ট ডন পাবলো, এবং তাঁর বিশ্বাস লাতিন আমেরিকার সাদা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামে, বিপ্লবে এবং সবার ওপরে – এই মহাদেশের ঐক্যে। তাঁর মহত্তম কবিতা, তর্ক হতেই পারে, ‘মাচুপিচুর উচ্চতা’। এ কবিতা শেষ হয় অনিন্দ্য অবাধ্যতায় আর ঐক্যে :

আর আমাকে দাও নৈঃশব্দ, দাও জল, আশা
আমাকে দাও লড়াই, লোহা আর আশ্বেয়গিরি
আমার শরীরে লেগে থাক অগণন শরীর চূষকের মতো।
আমার কথার মধ্য দিয়ে কথা বলো আর আমার
রক্তের মধ্য দিয়ে।

এ কবিতার এত শক্তি সত্ত্বেও লা সেবাস্তিয়ানার স্তম্ভগুলিতে খোদাইয়ের জন্য এ কবিতা মনোনীত হয়নি। ফ্যাসিস্ত একনায়কতন্ত্রের দীর্ঘ আঁধারে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এ কবিতা তরুণ প্রাণকে অনুপ্রাণিত করেনি।

আশ্চর্যের কথা হলো এই, যে নারীকে তিনি ভালোবাসতেন তাঁকে লেখা ভীষণ সরল, বিনীত কয়েকটি কবিতাই প্রতীক হয়ে উঠলো; প্রতিরোধের হায়দরি হাঁক এই কবিতা :

... পঞ্চম বসন্ত, তোমার চোখ,
মাতিন্দা আমার, প্রিয়তমা,
তোমার চোখ ছাড়া আমি ঘুমোতে চাই না,
আমার দিকে তোমার চাহনি ছাড়া আমি বাঁচতে চাই না :
আমি তোমাকে বসন্ত দেব
কারণ তুমি আমার দিকে চেয়ে থাকবে, চেয়ে থাকবে।
এইখানেই সেই আদত কথা। লাতিন আমেরিকান বিপ্লব আর তার সাম্প্রতিক বিজয় শুধুমাত্র

সামাজিক ন্যায়ের মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠেনি। যাঁরা ভাবছেন শুধু বামপন্থী যুক্তিবাদ, দ্বন্দ্বিকতা এবং সু-সংজ্ঞায়িত বাস্তব লক্ষ্য ও নীতিই সাম্প্রতিক সাফল্য এবং প্রায় সমস্ত মহাদেশের বিজয় এনে দিয়েছে, তাঁরা সমগ্র প্রক্রিয়াটাই ভুল বুঝছেন।

দুনিয়ার এই প্রান্তে যে বিপ্লব তা যুক্ত কারুণ্যের সঙ্গে, কবিতার সঙ্গে, আবেগের বিস্ফোরণের সঙ্গে এবং শিল্পেরও সঙ্গে। বিপ্লব এবং বিপ্লবের কাছে আশা করা হয় সে হবে ডন কিয়োটের মাত্রা-ছোঁয়া, আবেগময় এবং সুন্দর।

* * *

বিচারের জন্যে, সাম্যবাদী সমাজের জন্যে, এমনকি সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্যে লাতিন আমেরিকার যে সংগ্রাম সেখানে শিল্প এবং স্বপনের ভুবনের ভূমিকাও অপরিহার্য।

এখানে বিপ্লব প্রায়শই উদ্ভূত হয় কবিতার পঙ্ক্তি থেকে, গানের কলি থেকে, ছবির ক্যানভাস থেকে। সেন্সটেন্স ভরা গাড়ির ট্যাক্সের মতোই বিস্ফোরক হয়ে উঠতে পারে বুয়েনস এয়ারিস কিংবা সান্তিয়াগো দ্য চিলির থিয়েটার।

কবিতা ও বিপ্লবের মধ্যে প্রায়শই কোনো সীমান্ত থাকে না, তারা মণ্ডিত হয়ে যায় পরস্পরে।

‘কলেরার দিনগুলিতে প্রেম’ উপন্যাসে ফ্লোরেনতিনো আরিজার সকল স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তার প্রেম তাকে প্রত্যাখ্যান করে, এমন করে আমায় বলেছিল চিলির বন্দর শহর ভালপারাইসোর এক মঞ্চ-অভিনেতা।

আমার নাটকে তার অভিনয় করার কথা ছিল, আমরা দেখা করেছিলাম তার ভূমিকা নিয়ে কথা বলবার জন্যে, কথা বদলে গেল দর্শনে।

“ফারমিনা দাজা অন্য কাউকে বিয়ে করেছিল এবং ফ্লোরেনতিনোর সামনে দুটো পথ খোলা ছিল; ফারমিনার জন্যে তার সকল প্রেম বিসর্জন দেওয়া অথবা লড়াই করা ... এবং অপেক্ষা করা ... পরোয়া নেই কতদিন লাগবে, অপেক্ষা করো। সে সিদ্ধান্ত নেয়, লড়াই এবং অপেক্ষা করবে। সে অপেক্ষা করে একান বছর, ন-মাস চার দিন ... কিন্তু শেষে তারই জয়। যে নারীকে সে ভালোবাসত তাকে সে অর্জন করে ... সম্ভব বছর অথবা ওইরকম কোনো বয়সে, কিন্তু তাকে সে পায়। তুমি বুঝতে পারছো?”

‘ও আচ্ছন্ন ছিল, ওবসেসড ...’ আমি বিশ্লেষণ করতে শুরু করলাম।

‘না!’ অভিনেতা বেপরোয়া চিৎকার করে উঠলো। সে আর এক রাউন্ড সাদা ওয়াইন-এর অর্ডার দিল, সঙ্গে চেরিমোয়া জুস। ‘আপনি খেয়াল করছেন না? বিপ্লবের সঙ্গে থাকার মতোই তো! আমরা অপেক্ষা করেছি। আমরা লড়েছি। আমরা কত কি বিসর্জন দিয়েছি ... কিন্তু সে তো এসেছে। অবশেষে চূড়ান্ত বিজয় আমাদের।’ গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, অবশ্যই, একজন মহান কমিউনিস্ট উপন্যাসিক। এবং অবশ্যই তাঁর ‘কলেরার দিনগুলিতে প্রেম’ মহত্তম শৈল্পিক অর্জন, শক্তিশালী এবং বহুমাত্রিক। কিন্তু আমি তো কখনো এই সমান্তরালতার কথা ভাবিনি – ফারমিনা দাজা এবং বিপ্লব। ‘কেন নয়?’ আমি ভাবলাম, সুরা নামছে, অ্যার্কোডিয়ান বাজনদার আমার পিছনে আর একটা বেপরোয়া ট্যাক্সো বাজাচ্ছে, ‘কেন নয়? ফারমিনা দাজার জন্যে অপেক্ষা আর বিপ্লবের জন্যে অপেক্ষা ...’ গল্প, বই, কবিতা, সঙ্গীত, নাচ এবং থিয়েটার – তারা সবাই এখানে ভীষণ অপরিহার্য। লাতিন আমেরিকাতে কোনো বিপ্লবই তাদের ছাড়া ঘটতে পারে না।

ব্যারিকেডের দিকে যাওয়ার জন্য মন ঠিক করে নেওয়ার আগে, এই মহাদেশের মানুষ আলিষ্ট হতে চায়, আপ্লুত হতে চায়, নেহাত ‘বুঝতে’ চায় না।

কয়েক বছর আগে ভেনেজুয়েলার শহর মেরিদাতে আমি যখন আমার অস্ট্রেলিয়ান বন্ধু তামারা পিয়েরসন-এর কাছে গিয়েছিলাম, সেই সময়েই চলছিল লাখ লাখ গরিব মানুষ, জনতার মধ্যে বই বিতরণের উৎসব। তামারা ভেনেজুয়েলা এবং তার বিপ্লবকে অনেক দিয়েছে। দন কিয়োটের মতো ধ্রুপদী সাহিত্য বিনামূল্যে টন টন বিতরণ করা হলো। এরই সঙ্গে ছিল কবিতা, বিশ্বসাহিত্যের সেরা বইগুলির সৌজন্য-সংস্করণ, যা সরকারী বই বিপণিগুলিতে পাওয়া যাচ্ছিল।

মহত্তম কর্মসূচী, কিন্তু নেহাত কর্মসূচী নয়। দুরন্ত যুক্তিসম্মত এবং কৌশলগত পদক্ষেপ কারণ ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, উরুগুয়ে, ইকুয়েডর এবং অন্যান্য দেশগুলি আসলে যার জন্যে লড়াইছিল তা হলো মানবতার মৌলিক নীতি। কার্ল মার্কস, চেয়ারম্যান মাও, লেনিন কিংবা সাভেজ-এর কাছে পৌঁছোবার তো প্রয়োজন নেই। নির্যাস তো ওখানেই রয়েছে – ভিক্টর উগো, সারভানতেস, মাক্সিম গোর্কি, তলস্তয় এবং রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদী সাহিত্যে।

শ্রমজীবী মানুষ এবং কৃষকরা নেহাত মগজহীন পশু যারা বৌদ্ধিক শীর্ষকর্মগুলি কবিতা, উপন্যাস কখনোই বোঝে না – এই অজুহাতে পৃথিবীর বড়ো অংশের এলিটরা দার্শনিক ভাবনা এবং মহৎ আবেগের অধিকার তাদের জন্যেই সংরক্ষিত রেখেছে। একেবারে বিপরীতে লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশে আমরা বলেছি প্রত্যেকের ভাবনার অধিকার, অনুভবের অধিকার থাকা উচিত এবং আছে, আর তাই আমরা প্রত্যেকেরই হাতে তুলে দিচ্ছি পৃথিবীর সেরা বইগুলি। এলিটিস্ট সকল তত্ত্ব নস্যাত করে, সব থেকে নিচের মানুষও মহৎ ধ্রুপদী সাহিত্যগুলি পড়তে শুরু করেছে, উপভোগ করছে এবং সহজেই বুঝতে পারছে।

তারপর যত তারা বুঝতে পারছে, তত তারা সমর্থন করছে তাদেরকেই যারা তাদের সমান ভেবেছে। মানুষ জড়িয়ে ধরেছে তাদেরকেই যারা মানুষকে সম্মান করে, মানুষের সঙ্গে অনুভব ভাগ করে নেয় এবং মানুষের সঙ্গে নরম ব্যবহার করে।

সমাজকে শিল্পের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া – লাতিন আমেরিকার প্রগতিশীল সমাজের অসংখ্য প্রবণতায় এর প্রভাব অস্বার্থক এবং গভীর। যদি মানুষকে তার শৈশব থেকেই বর্বর, অশীল ভিডিওগুলোর দিকে ঠেলে দেওয়া হয় তাহলে ঘরোয়া নৃশংসতার বিরুদ্ধে কি করে লড়াই করা হবে? এটা কি স্পষ্ট নয় যে, যে মানুষ মার্তি, নেরুদা কিংবা রবীন্দ্রনাথ পড়ে তার বৌ-বাচ্চাকে পেটাবার, ভয় দেখাবার প্রায় কোনো সম্ভাবনাই নেই?

মানুষ ভালো-মন্দের মধ্যে তুলনা করতে অভ্যস্ত, শুধু তার ধর্ম এবং মতাদর্শের কারণেই নয়, তার ভিতর থেকেই স্বতোপ্রণোদিত হয়েই তুলনায় অভ্যস্ত। তখনই মানুষ তার চোখের সামনে, বস্তিতে, অথবা খোলা রাস্তায় প্রান্তিক মানুষের জীয়াস্ত পচনকে অলসভাবে চোখে দেখে মেনে নিতে পারে না।

‘তামারা, আমার নাটক ‘গোস্টস অব ভালপারাইসো’ তোমার ভালো লেগেছে?’ মেরিদা ছেড়ে আসার আগে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম।

“আমার বয়ফ্রেন্ড আর আমি ওই নাটক চিৎকার করে পড়েছি, দু-বার, পরপর দু-রাস্তির টানা”, বৈপ্লবিক চেতনায় গভীর মুখে বলে উঠলো এই কটুর সমাজকর্মী। “এবং আমার দু-রাস্তির সরাসরি কৈঁদেছি।” আর কিছু বলার নেই, আমি সুখী; দক্ষিণ আমেরিকান মানদণ্ড অনুযায়ী সে আমার জন্যে উচ্চারণ করেছিল সর্বোচ্চ প্রশংসা, খাঁটি এবং একান্ত।

আমি পেরু এবং কলম্বিয়ার এবং এই মহাদেশের আরও অনেক জায়গার মানুষকে চিনি যারা মার্তি কিংবা সিজার ভাল্লেজোর কবিতা পড়ে রাগে কাঁদে, তারপর সকালে উঠে কোনো পিছুটান ছাড়াই নখে-দাঁতে সব থেকে নৃশংস লড়াইয়ে প্রবেশ করে, কোনোরকম ভয়ডর ছাড়াই। আমি অনেক মানুষকে চিনি যারা তাদের স্ত্রী কিংবা গার্লফ্রেন্ডের জন্যে পরিখায় বসে কবিতা লেখে। এখানে, এই লাতিন আমেরিকায় অনুভব করা, আবেগপীড়িত হওয়া লজ্জার নয়, হাস্যাস্পদ হওয়ারও নয়, যতক্ষণ একজন মানুষ শক্তিময় এবং কঠোর থাকছে যেখানে শক্তি আর কঠোরতারই ভীষণ প্রয়োজন।

শিল্প মানুষকে শেখায় কি করে স্বপ্ন দেখতে হয়, তারপর স্বপ্নই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

কবিতা তো শুধু আবেগের বিস্ফোরণ নয়; প্রায়ই সমবেদনার, কারুণ্যের এবং বিষাদের। বহু কবিতার সারা গা ঘিরে আবেগের বিষাদের সেই আন্তরণ যা অনিবার্যতাই শুধে নেয় সব থেকে বিদ্র করা যাতনা, উৎসারিত করে ক্ষমা।

কিন্তু শুধু কবিতা নয় যা লাতিন মনস্তত্ত্বকে গড়ন দিয়েছে, দিয়েছে গুঢ়, আশ্চর্য সুন্দর জাতীয় এবং মহাদেশীয় আত্মপরিচিতি; না, শুধু কবিতা নয়, বরং বিস্তারিত শৈল্পিক প্রকাশ : সিনেমা থিয়েটার থেকে সাহিত্য ও সঙ্গীত।

এটা জীবনশৈলীও বটে – সেইসব শুক্র ও শনিবারের অশেষ রাত্রি, যেখানে বন্ধুদের বড়ো দলের একত্রিত হওয়া, সকাল পর্যন্ত কাটিয়ে দেওয়া, ধারণা তথ্য স্বপ্ন বিষাদের বিনিময়, একটি থিয়েটার থেকে আর এক থিয়েটারে, একটি সিনেমা থেকে আর এক সিনেমায় পরিযান, একটি প্রদর্শনী থেকে আর একটি গ্যালারিতে ছুটে যাওয়া, কখনো নেচে ওঠা কখনো সুরাপান, কিন্তু সবসময় কথা বলা।

কোনো সোস্যাল নেটওয়ার্ক, কোনো স্কাইপ বা ইন্টারনেট যোগ এই প্রত্যক্ষ বিনিময় ও বোঝাে বিতর্কের জায়গা নিতে পারে না, যেমন কোনো বৈদ্যুতিন মাধ্যম–বন্ধুর উষ্ণ হাত, চোখের ভাষা অথবা ওঠের চলন ভঙ্গিমার জায়গা নিতে পারে না। লাতিন আমেরিকার বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারণার জন্ম হয়েছে রাতে, কাফে টেবিলের চারদিকে, বন্ধুদের নিয়ে মঞ্চে অথবা পর্দায় কোনো মহৎ শিল্পকর্ম দেখার পর।

শিল্প শুধু শিক্ষিত করে না, সে মানুষকে ভাবতে ও অনুভব করতে উৎসাহিত করে, ভালো ও মন্দ্রের অনিবার্য পার্থক্য নির্ণয় করতে সাহায্য করে। এইসব গুণমান ছাড়া যে কোনো বিপ্লবই শুধুমাত্র ধ্বংসের দিকে যায়, যেমনটা ইতোমধ্যে নানা হতভাগ্য জায়গায় ঘটেছে।

অবাক হওয়ার কথা নয়, লাতিন আমেরিকার সকল বিপ্লবই গড়ে উঠেছে কবিতার ওপর, ভালোবাসা ও সুন্দরের জন্যে প্রতীক্ষার বনেদের ওপর, তাই তারা আশ্চর্য সুন্দর আর শীলিত। পশ্চিমীদের মদত দেওয়া প্রত্যাঘাতই লেলিয়ে দেয় পাশবিকতা, হত্যা আর ধর্ষণ।

অবাক হওয়ার কথা নয়, যে সব দেশগুলি পশ্চিমী নয়া উপনিবেশবাদী শাসনের কবলে পড়েছে, সেখানে তখনই শিল্পকে প্রাস্তিক করে দেওয়া হয়েছে অথবা ধ্বংস, শিল্পী অথবা বহু প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীকে জেলে পাঠানো হয়েছে অথবা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাই যুক্তিসঙ্গত, কারণ ফ্যাসিস্ট শাসকরা যা কিছুতেই চায় না তা হলো সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং শিক্ষিত আবেগদীপ্ত জনতা।

কিন্তু জেলখানা, ফাঁসিকাঠ আর ঘাতকের ফাঁসের চেয়ে যা আরও বিধ্বংসী তা হলো শিল্পকে অপ্রাসঙ্গিক অথবা নিছক ‘বিনোদন’-এ পরিণত করার জন্যে অবিরাম অভিযান। এই অভিযান দারুণ সাফল্য পেয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, এবং আমি বিশ্বাস করি আরব দুনিয়ার বহু দেশে। ভাবনাকে বর্ণনা করা ক্লাস্তিকর আর অচল হিসাবে, ‘গভীর বিষয়’ (পড়ুন : যা দেশকে এবং জনতার পরিণতিকে উন্নত করতে পারে)-কে বর্ণনা করা একঘেয়ে আর আদত অনুভবকে বলা হয় অকাম্য আবেগের তাড়না। ‘চনমনে’ আর ‘ঠাণ্ডা’ হতে হলে হালকা হতে হবে। তার মানে হলিউড আর ডিজনি দেখা, আগে থেকে বেঁধে দেওয়া সুর শোনো, আগে থেকে রঙ করা খাবার খাও।

লাতিন আমেরিকা প্রতিরোধ করলো। গভীর বিষয়কে করে তুললো সুন্দর অনন্য শিল্পকর্ম। কবি ও গায়করা ভরিয়ে তুললো স্টেডিয়াম, আর বুয়েনস আয়ার্স কিংবা সান্তিয়াগো দ্য চিলির মূল সড়কের সিনেমাগুলি নিয়মিতভাবে এবং একরোখাভাবে দেখাতে শুরু করলো জরান কিংবা চীনের নতুন ছবিগুলো। এই মহাদেশ নিয়মিত তৈরি করে গেল দীর্ঘ কবিতা, দীর্ঘ বই, মাপ ছাড়িয়ে যাওয়া প্রবন্ধ। উচ্ছল ‘হালকা’ চাল এখানে কোনো শ্রদ্ধা পায় না। ‘পুরোপুরি বাঁচো, কিন্তু ভাবে এবং সৃজন করো’ এমনটাই এখনকার জীবনদর্শন।

১৯৮২ সালে, আর্জেন্টিনায় একনায়কতন্ত্র বিদায় হওয়ার আগে সর্বকালের এক সেরা গায়ক–মার্সেডিস সোসা – নির্বাসন থেকে ফিরে এলেন। সারা মহাদেশ তাঁকে ভালোবাসে; শক্তিশালী আর ভবিষ্যৎদ্রষ্টা স্বরের জন্যে সারা মহাদেশের কাছে তিনি শ্রদ্ধেয়; দশকের পর দশক ধরে সারা দুনিয়ার গণমাধ্যম ‘নিখুঁত নারী’ বলে যেমনটা তুলে ধরে তিনি প্রকটভাবে তার বিপরীত। শ্রীমতী সোসা পৃথুলা, তিনি দেশজ।

সন্ধ্যায় তিনি প্রবেশ করলেন, আর্জেন্টিনায় ইউরোপীয় সংস্কৃতির সেরা মন্দির এবং দুনিয়ার অন্যতম সেরা অপেরা হাউস বুয়েনস আয়ার্স বেয়ান্দ্রো কোলোন-এ তিনি প্রবেশ করলেন দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েই। ঠাসা প্রেক্ষাগৃহ। যে গানগুলি তিনি গাইছেন তার অনেকগুলি তখনও নিষিদ্ধ। কিন্তু তাঁর আবির্ভাবই একদিক দিয়ে সেই ওয়াদা যে ফ্যাসিবাদের আতঙ্ক শীঘ্রই শেষ হতে চলেছে। যারা সেই কনসার্টে গিয়েছিল তারা পরে স্মৃতিচারণ করেছেন, প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ ছিল বিদ্যুৎশিহরিত। আশা

করা হচ্ছিলো যে মিলিটারির জুন্টার কর্তৃত্বের সারিতে যারা রয়েছে ভিদেলদার মতো ধর্ষক আর খুনিদের তিনি চ্যালেঞ্জ জানাবেন, তাঁদের চ্যালেঞ্জ জানাবেন তাঁর শক্তিশালী এবং সাহসী স্বর দিয়ে। আশা করা হচ্ছিলো তিনি গাইবেন সেইসব গান যা অন্ধকারের দীর্ঘ বছরগুলিতে নারী-পুরুষ শিশুকে আবেগগতভাবে, আত্মিকভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে। তিনি গাইলেন। তিনি গাইলেন যেমনভাবে পৃথিবীর আর কেউ পারতো না।

তিনি গাইলেন জ্বলন্ত সূর্যের গান আর একটি মেয়েকে নিয়ে গান যার নাম মারিয়া, মারিয়াভা। তারপর অন্য অন্য গান আর সেখানেই সব ছিল – সব প্রতিরোধ, আবেগ, ভালোবাসা। বিপ্লব – একটি একক রাতে, এক অনন্য নারীর একক স্বরে। ওই কনসার্টের রেকর্ড সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্লাসিক হয়ে উঠলো। শ্রোতারা কাঁদলো, গর্জন করে উঠলো। শেষ হয়েছে – যন্ত্রণার শেষ হয়েছে। সেই গানগুলি যা সেলার-এ, বাড়ির উঠানে গাওয়া হয়েছে, গুনগুন করে গাওয়া হয়েছে জেলখানায়, টর্চার চেম্বারে, শিশ দিয়ে গাওয়া হয়েছে রাতে – সেই প্রিয় গানগুলি এখন ঝরে পড়ছে চোখের জলের মতো, রক্তের মতো, বাঁধ না মানা, বুয়েনস আয়ার্স-এর অপেরা হাউসের মঞ্চ থেকে।

কিন্তু কি এগুলো, কি তিনি গাইলেন যা গোটা ব্যবস্থটাকে চ্যালেঞ্জ জানালো? সে কি লড়াইয়ের ডাক, গোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপ অথবা রাজনীতি?

তিনি গাইলেন ভায়োলেট্টা পাররা-র লেখা একটি ব্যালাড। মহান সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি চিলিতে নুয়েভা ক্যানসিয়ন আন্দোলনের স্থপতি ভায়োলেট্টা আত্মহত্যা করেছিলেন ১৯৬৭ সালে।

আমাকে দেওয়া হয়েছিল দুটি উজ্জ্বল তারা এবং যখন আমি তাদেরকে খুললাম

আমি নিখুঁতভাবে কালোকে সাদার থেকে আলাদা করতে পারলাম

আর দূরের আকাশে তারায় ভরা গহন

আর ভিড়ের মধ্যে সেই মানুষকে যাকে আমি ভালোবাসি।

তিনি গাইলেন গভীর বেদনাময় সেই গান আর্জেস্তিনিয় কবি আলফনসিনা স্ত্রোনিকে নিয়ে – ‘আলফনসিনা আর সমুদ্র।’ মার দ্য প্লাতার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আলফনসিনা আত্মহত্যা করেছিলেন হতাশায় :

তুমি বেঁচে আছো আলফনসিনা

তোমার একাকীত্ব নিয়ে

নতুন কোন কবিতা

তুমি খুঁজতে গেলে?

এক সনাতন স্বর

বাতাস আর নুন দিয়ে গড়া

ভেঙে দিল তোমার সস্তা

নিয়ে গেল তাকে

আর তুমি ভেসে গেলে

যেন স্বপনে

ঘুমের মধ্যে, আলফনসিনা

সমুদ্রের পোশাক পরা

‘সুতরাং কোথায় বিপ্লব?’ কায়রোর এক অধৈর্য সংস্কারবাদী অথবা কাসাব্লাঙ্কা জিজ্ঞাসা করতেই পারে। ‘শুধুই দুঃখ, আর ভালোবাসার জন্যে প্রতীক্ষা, এবং বিষাদ এবং সৌন্দর্য ... শুধুই বিচ্ছেদ ... হতাশা ... কিন্তু ব্যারিকেডের জন্যে ডাক কোথায়, কোথায় বিদ্রোহ?’

‘না, ওখানেই রয়েছে ... রয়েছেই... সবগুলি প্রেমের কবিতায়, তুমি শুনতে পাচ্ছ না?’ লাতিন আমেরিকানরা পালটা বলতো উত্তরে।

হঠাৎ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে সব।

যেন কোলোন এই বিতর্ক শুনে মার্সিডিস সোসা হঠাৎ তাঁর ছন্দ বদল করলেন। তিনি গাইলেন

উরুগুয়ের এক পুরানো সুন্দর মেলোঙ্গা :

আমার অনেক ভাই

আমি গুনে উঠতে পারি না

শ্রোতার দম বন্ধ করে ফেললো। তারা জানে কি আসছে। রাত্রি তার ক্ল্যাইমাক্সের দিকে যাচ্ছে।

সোসা গাইলেন গরিব মানুষের উষ্ণ হাত নিয়ে, তারপর হঠাৎ মৃত্যু নিয়ে, ‘আমাদের মৃত্যু, আমাদের মানুষের মৃত্যু যা আমাদের অনুসরণ করছে’, আমরা যত দূরে যাই। নিশ্চিত নীরবতা, এবং সে ক্রমশ পরিণত হলো বধির করে দেওয়া গর্জনে। মার্সিডিস সোসা একটিমাত্র ঘাত দিলেন, পরিমিত পরিশীলিত প্রচণ্ড, যে সামুরাইয়ের তলোয়ারের শীলিত টানের মতো :

আমার অনেক ভাই

আমি গুনেও উঠতে পারি না

আমার একটিমাত্র বোন

সুন্দরতমা সে

যার নাম মুক্তি।

কয়েকমাস পরেই মিলিটারি জুন্টাকে ঘাড় ধরে নামিয়ে দেওয়া হয়।

মার্সিডিস সোসা প্রয়াত হয়েছেন ২০০৯ সালে, বেঁচে আছে লাতিন আমেরিকান বিপ্লব। তাঁর শেষ যাত্রার আগে, তাঁর প্রবলতম অনুরক্ত, তখন আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি ক্রিস্টিনা কার্চনার সমগ্র রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমগ্র লাতিন আমেরিকার পক্ষ থেকে গভীর আবেগদীপ্ত অনুষ্ঠানের প্রতীক হিসাবে তাঁর সঙ্গে যাত্রা করলেন। অনেক দিক থেকেই এই দুই শক্তিময়ী অভিনেত্রী আর্জেন্টিনাকে বদলে দিয়েছেন, আধুনিক আর্জেন্টিনার প্রতীক হয়ে উঠেছেন। যেন তাঁদের যৌবনে মার্সিডিস সোসা ক্রিস্টিনা কার্চনারকে বদলে দিয়েছেন। আবেগময় বিস্ফোর ছাড়া, কবিতা এবং শক্তিময়ী গান ছাড়া, বেপরোয়া প্রবণতা এবং প্রকাশ হয়ে-পড়া আবেগ ছাড়া, স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা ছাড়া মুক্তি এবং ন্যায়বিচারের জন্যে কোনো জয়পথগামী লড়াই লাতিন আমেরিকায় দেখা যেতো না।

আমরা সেন্টিমেন্টাল, হ্যাঁ আমরা তাই। আর আমরা স্বপ্নদ্রষ্টা। কিন্তু আমরা কঠোরও বটে। আর আমাদের পৃথিবী মূলত ভাববাদী। আমরা ... অনেক কিছু: বিভিন্নমুখী অনেক কিছু। এমনকি কিউবাতেও, অন্যতম প্রতিভাধর কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ, সিলভিয়ো রডরিগুয়েজ প্রত্যক্ষ শব্দে বিপ্লবের গান খুবই কম গেয়ে থাকেন। তিনিও যথেষ্ট ভাববাদী। তাঁর প্রায় সকল গানই দর্শনসঞ্জাত, এবং খুব কম গানই খোলাখুলি অস্ত্রের জন্যে ডাক দেয়, যদি কোনোভাবে সেগুলি শোনার পরই একজন কিউবাকে রক্ষা করার লড়াইয়ে কোনো অনুশোচনা ছাড়াই মরতে চলে যায়। লা মাজাতে তিনি বলছেন তিনি কি চান:

যদি আমি কঠোরতায় বিশ্বাস না করি

যদি আমি আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বাস না করি

যদি আমি আমি যা বিশ্বাস করি তাতে বিশ্বাস না করি

যদি আমি খাঁটি কিছুতে বিশ্বাস না করি

যদি আমি প্রতিটি ক্ষতে বিশ্বাস না করি

যদি আমি আমার চারপাশের যাওয়া-আসা বিশ্বাস না করি

যদি আমি পিছনে যা লুকিয়ে আছে তাতে বিশ্বাস না করি

কাউকে জীবনের ভাই বলে ডাকি

যদি আমি আমাকে যে শুনছে তাকে বিশ্বাস না করি

যদি আমি যা আঘাত করছে তাতে বিশ্বাস না করি

যদি আমি যা থেকে যায় তাতে বিশ্বাস না করি

যদি আমি যা লড়ছে তাতে বিশ্বাস না করি!

আমরা শিখেছিলাম স্বপ্ন, আবেগের শিক্ষা সকলেরই ভীষণ প্রয়োজন, এমনকি বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব

হিসাবে অপরিহার্য। মুখে কবিতার পঙ্ক্তি ছাড়া; বুকে ভালোবাসার মানুষের জন্যে আবেগ ছাড়া; যে দেশকে সে আগলে রাখতে চাইছে, যে দেশকে সে গড়ে নিতে চাইছে তার প্রতি পূর্ণ দায়বোধ ছাড়া কি করে সে লড়াইয়ে যাবে? এটাই লাতিন আমেরিকার ধরন। এবং লাতিন আমেরিকায় কার্যকর। দুনিয়া যাই ভাবুক, এটাই এখানে কার্যকর।

বছরের পর বছর ধরে আমাদেরই আছে আমাদের প্রতিপক্ষের তুলনায় ভালো গান। বছরের পর বছর আমাদের লক্ষ্য এবং মানবতা অভিন্ন। বছরের পর বছর আমরা লড়াই আমরা হারছি, কারণ আমাদের সমরযন্ত্র এবং আমাদের 'এলিট'দের দুর্নীতিতে মজিয়ে দেওয়ার জন্যে ওদের অনেক টাকা।

তারপর, হঠাৎ বদলে যেতে শুরু করলো।

দেখুন, সবটাই তো মূল্যবোধের বিষয়।

একজন দেশ থেকে চুরি করে কারণ দামী গাড়ি আর দামী বাড়ি সততা, জ্ঞান, কোমলতা আর সৌন্দর্যের থেকে বেশি সমীহ আদায় করে আনে। মূল্যবোধের ধাঁচটাকে বদলের ফেলার দৃঢ় প্রয়াস ছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনো পথ খোলা থাকে না।

এই প্রতিপাদ্যকেই যদি আরও তীক্ষ্ণ করা হয়: একটি সুলিখিত কবিতা একটা উজ্জ্বল লাল রঙের ফেরারীর চেয়ে জনতার কাছ থেকে জাতির কাছ থেকে বেশি প্রশংসা আদায় করে নেবে, তখনই মানুষ চুরি বন্ধ করে লিখতে শুরু করবে। কিউবাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা কবিতার দিকে যাবে। ভেনেজুয়েলাতে একটি পুরো প্রজন্ম এমন করে বেড়ে উঠছে।

নিকারাগুয়ার কবি এরনেস্তো কার্দেনালের 'তোতাপাখিগুলি' লাতিন আমেরিকার বিপ্লবের অন্যতম আইকন-কবিতা।

আমার বন্ধু মাইকেল একজন আর্মি অফিসার

হগুরাস সীমান্তে সোমোতোর চড়াইয়ে

সে আমাকে বললো সে কতকগুলো নিষিদ্ধ তোতা দেখেছে

আমেরিকায় চোরা চালানোর জন্যে অপেক্ষা করছে,

ওখানে গিয়ে ইংরেজি বুলি শিখবে

১৮-৬টি তোতা ছিল

৪৭টি খাঁচার মধ্যে মরে গেছে।

আমার বন্ধু তাদের হটিয়ে দিল, ফিরিয়ে দিল যেখান থেকে

আনা হয়েছে সেই তোতাদের

যখন ট্রাকটা পৌঁছালো একটা জায়গায় যার নাম সমতট

পাহাড়ের কাছে যেখানে তোতাদের বাসা

(সমতটের গায়েই দারুণ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়)

তোতারা উত্তেজিত হয়ে উঠলো, ডানা ঝাপটাতে শুরু করলো,

খাঁচার গায়ে মাথা কুটলো।

খাঁচার দরজা খুলে দেওয়া হলো

তীরের বৃষ্টির মতো তোতারা সটান উড়ে গেল

পাহাড়ের দিকে।

আমাদের জীবনে যেমন বিপ্লব,

খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছে হাট করে

যেখানে আমরা আটক ছিলাম ইংরেজি বুলি বলার জন্যে,

বিপ্লব ফিরিয়ে দিয়েছে আমাদের দেশ

যেখান থেকে আমাদের উপড়ে নেওয়া হয়েছিল

সবুজ-তোতা রঙের সাথীরা তোতাদের কাছে ফিরিয়ে

দিয়েছে সবুজ পাহাড়।

কিন্তু

৪৭টা তোতা মরে গেছে।

এরনেস্তো কার্দেনালের সঙ্গে আমার একবারই দেখা হয়েছিল, আমি তখন একেবারেই তরুণ, চিলির একনায়কতন্ত্রের সবে পতন হয়েছে, একাধিক ইউরোপীয় প্রকাশনার জন্যে পেরুর কাছাকাছি চলা নৃশংস গৃহযুদ্ধের প্রতিবেদন লেখার ভয়ঙ্কর কটা মাস পার করে সান্তিয়াগোতে একটু বিরাম নিচ্ছিলাম।

এরনেস্তো কবিতা পড়তে এসেছিল একটা পরিচিত বইমেলায়। একটা রেলস্টেশনকে দারুণভাবে পুনর্গঠন করে শহরের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছিল, এস্তার্সিয়ো মাপোচো। পদপিষ্ট হবার কোনো ঘটনা ঘটেনি, চিলির জনতা তো খুবই নমনীয়, কিন্তু ভিতরে ঢোকানো জন্যে কনুই ব্যবহার করতেই হচ্ছিলো। মূলত তরুণরাই ভরিয়ে তুলেছিল সেই বিশাল জায়গাটা।

এই লেখক নিকারাগুয়ার বামপন্থীদের অন্যতম আইকন – কবি, পরে বিপ্লবী, পরে নিকারাগুয়ার প্রথম সান্দিনিস্তা সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রী, পরে যাজক তবুও বিপ্লবী, তখনও কবি – খুবই কম কথা বললেন। তার বিশাল বইটা উঁচুতে তুললেন – তারপর তাঁর সাম্প্রতিকতম বিশ্বস্তোত্র, তারপর পাঠ। প্রতিটি কবিতারই একই প্রতিক্রিয়া, যেন বিপ্লবী ফুটবলার দিয়েগো মারাদোনা গোল করছেন। উদ্মাদনা। জনতা চিৎকার করছে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে কাঁদছে।

কার্দেনালের স্বর নবীর মতো, সওয়ালকারীর মতো, কবির মতো – একই সঙ্গে সব।

তাঁর সঙ্গে কথা বলতেই হতো; আমাকে বুঝতেই হতো কোথা থেকে এই শক্তি, এই জাদু আসছে। তাঁর হাজির হওয়ার পর আমি ছুটে গোলাম মঞ্চের পিছন দিকে। মধ্যবয়স্ক নারীরা রয়েছে, সাংবাদিকরা, আলোকচিত্রীরা। প্রত্যেকেই ধাক্কাচ্ছে, প্রত্যেকেই বেপরোয়াভাবে কবিকে ঘিরে ধরছে।

প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিলো আমার কোনো সুযোগই নেই। কিন্তু আমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলাম না।

‘দন এরনেস্তো!’ আমি চিৎকার করে উঠলাম। ‘দন এরনেস্তো আমাকে আপনার সঙ্গে কথা বলতেই হবে।’

তিনি আমাকে দেখলেন। ‘আপনার যদি বলতেই হয় তাহলে বলুন।’ তিনি জনতার মাথার ওপর দিয়ে চৌঁচিয়ে বললেন। ‘কিন্তু ...’, আমি জনতার দিকে দেখলাম। ‘আমরা একটা সাক্ষাৎকারের সময় তৈরি করতে পারি কি?’

‘ছেলেমানুষ!’ তিনি হতাশায় চিৎকার করলেন। ‘ছেলেমানুষ, তুমি সাক্ষাৎকারের কথা বলছো তো? আমি ঠিক শুনছি? গোটা গ্রহটাই পুড়ে যাচ্ছে, মানুষ কষ্ট পাচ্ছে সর্বত্র। সাক্ষাৎকারের কোনো সময়ই নেই। এখনই বলো, নইলে জাহান্নামে যাও।’

আমি বললাম। এবং তারপর আর কখনো সাক্ষাৎকারের কথা বলিইনি, যদি আমার জন্যে সাক্ষাৎকারের সময় কেউ তৈরি করেও দেয় আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি। আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি কার্দেনাল পূর্ণত ঠিক, যদি সত্যিই জরুরি কিছু হয় তাহলে তা তখনই করে ফেলা উচিত, নতুবা তা জরুরি নয় এবং তা নিয়ে পড়ে থাকা সময়েরই অপব্যয়।

লাতিন আমেরিকায় অজস্র প্রবাদ, রূপকথা, ভূত প্রেত এবং গল্প। শুধু চলে যান চিলির প্রাচীন বন্দর শহর ভালপারাইসোতে, পেরু কিংবা বলিভিয়ার আন্দিসে, ব্রাজিল কিংবা ভেনেজুয়েলার জঙ্গলে। চলে যান, শুনতে পাবেন।

প্রেমের ওই কবিতা, গল্প এবং রূপকথা – উপরিতলে এদের সঙ্গে বিপ্লবের কোনো মিলই নেই, কিন্তু সে শুধু উপরিতলে। গভীরে তাকাও, শোনো, বুঝবে বহু চিন্তক এবং বিপ্লবীর কল্পনার ভুবন, তাদের স্বপ্নের ভুবন এইরকম সব জিনিসগুলো দিয়েই গড়া। আরেকটু ভালো পৃথিবী, ভালো সমাজের ধারণাও তাই।

দক্ষিণ আমেরিকায় অজস্র প্রবাদ-প্রবচনের প্রাণী, ভূত প্রেত, অলীক সব অতীত কাহিনী, অসংখ্য,

সারা মহাদেশ। বহু মানুষ আছে এখানে যারা নিজের পৃথিবীতেই বাস করে, অথবা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে হলে দুটি স্বতন্ত্র পৃথিবীতে; একটি বাস্তবের, আর একটি স্বপ্নের।

‘কেন নয়?’ অনেকেই বলবে। এমন নয় যে, আমরা মানুষেরা যে পৃথিবী তৈরি করি তা সবসময় খুব মহার্ঘ, খুব সুন্দর। কোনো মানুষ, কোনো নারী এবং কোনো শিশু অপরাধবোধে ভুগবে কেন যদি তারা তাদের নিজের কল্পনায় অনুপ্রেরণা খোঁজে; একটি গোপন পৃথিবী যদি তৈরি হয় তাদের ইচ্ছা ও সংবেদনকে আবাসন দিতে। এখন আমি যা বর্ণনা করছি তা উত্তর এশিয়াতেও একেবারে একইরকম—চীন, জাপান এবং কোরিয়া – আমাকে প্রায়শই ভুল বোঝা হয় উত্তর আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্যে এমনকি উপমহাদেশেও। কেন জানি না। কিন্তু লাতিন আমেরিকায় যদি ফিরে আসি : এখানকার মানুষ যেমন আমি আগে স্থির করেছি আবেগদীপ্ত স্বপ্নদ্রষ্টা।

এবং তাদের অন্দরের পৃথিবী, তাদের স্বপ্নে পৃথিবী প্রায়শই খুলে যায়, স্বপ্ন উথলে পড়ে, এই পৃথিবীর বাস্তবতাকে উন্নত করতে চায়।

সম্ভবত দক্ষিণ আমেরিকার মহত্তম জীবিত লেখক হলেন এদুয়ার্দো গালেয়ানো, এই মহাদেশ বিজয় ও লুট নিয়ে অসামান্য দুই গ্রন্থের লেখক : ‘লাতিন আমেরিকার উন্মুক্ত ধমনী এবং ট্রিলজি ‘আগুনের স্মৃতি’।

একদিন মন্টেভিডিও-তে তাঁর কাফে বাজিলেরোতে বসে আছি, আমি তাঁকে ঠাট্টা করে বললাম, তাঁর বই প্রথম প্রকাশের পর এতগুলো বছর পার হয়ে গেল এখনো কি লাতিন আমেরিকার ধমনী উন্মুক্তই রয়েছে?

গালেয়ানো, স্বপ্নের লেখক, তাঁর প্রবণতাই হলো কোনো প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে না দেওয়া : ‘একদিন আমি ব্যেনসন আয়ার্সের পথ দিয়ে হাঁটছিলাম এবং আমি কাউন্ট ড্রাকুলা দেখে চমকে উঠলাম, তিনি পাথুরে-গভীর মুখে বলে চললেন, আমি বুঝলাম তাঁর নিজের ধরনে তিনি ঠাট্টা করছেন না।’ ড্রাকুলাকে খুব রোগাপাতলা দেখাচ্ছিল, অপুষ্টিতে ভোগা, বিধবস্ত। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে এবং সে উত্তর দিল : ‘সময় খুব খারাপ যাচ্ছে’। আমেরিকা এবং ব্রিটেনের দিন পড়ে যাচ্ছে, দুনিয়া থেকে রক্ত লুট করা এবং চুষে খাওয়া, একজন ভদ্র ভ্যামপায়ারের কোনো সুযোগই নেই। প্রতিযোগিতা খুব কঠিন।

এমন করেই এখানকার মানুষ কথা বলে; এখানে মানুষদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট তাঁরা কথা বলেন এবং গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের বুঝতে কোনো অসুবিধাই হয় না। স্বপ্ন আর কল্পনার ভাষাই এখানকার বাক্বিধি – ভাষাই এখানকার সর্বত্র ব্যবহার করা হয়, এ ভাষাই বুঝতে পারে।

পাঠক আপনার নজর যেন এড়িয়ে না যায়, এ মহাদেশের নেতৃত্ব যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই – ফিদেল কাস্ত্রো, ইভো মোরাসেল, উগো সাভেজ – অসম্ভব স্বপ্নদ্রষ্টা এবং একগুঁয়ে রোমান্টিক। ওঁদের বক্তৃতা শুনুন; লেখা পড়ুন; সব স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এরনেস্তো চে গুয়েভারা ইতোমধ্যেই অসম্ভব ক্রিয়োতে ঘরানার প্রতীক। সাধারণভাবে কিউবা ক্রিয়োতে ঘরানার রাষ্ট্র। ওটাই কারণ, ওই কারণেই চে আর কিউবাকে দুনিয়ার নানা প্রান্তে অমন সম্মান জানানো হয়।

এটাই কি আদর্শবাদের চূড়ান্ত প্রকাশ নয়, নিজের মতো করেই এক বিশাল এবং শক্তিময় কবিতা – একটি ছোট্টে ক্যারিবিয়ান দেশ যে ভয়ানক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের হাতে অবরুদ্ধ আক্রান্ত, সেই দেশটাই তার সেরা সন্তান বহুদূরে আফ্রিকা মহাদেশের অ্যাঙ্গোলা, নামিবিয়া কঙ্গোর স্বাধীনতার লড়াই লড়তে আর মরতে পাঠাচ্ছে; অথবা পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলিতে পাঠাচ্ছে তার কৃতী সন্তানদের – চিকিৎসকদের – কোনো কিছুর আশা না করেই।

* * *

এখানে সব একে অপরের সংলগ্ন কবিতা আর লড়াই, করুণরস, সঙ্গীত এবং বিপ্লব।

কবিতা লেখা হয় কালি দিয়ে আর রক্ত দিয়ে, আর কবিতা এবং গিটারের তার বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে চলে। এই মহাদেশের কল্পনা সীমাহীন, সৃজনশীলতা অবাধ করা। কিন্তু সীমাও আছে, শিল্পে

সীমা তো আছেই।

আর্জেন্টিনার অন্যতম প্রখ্যাত চিত্রকর আলবার্তো ব্রুজোন একবার বলেছিলেন : ‘ওরা যখন আমার ছাত্রদের রাস্তায় খুন করছে আমি ফুল কিংবা মাতৃত্ব আঁকতে পারি না।’

সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন ব্রুজোন, এগিয়েছিলেন পশ্চিমের শিল্পীদের তুলনায়। লন্ডন কিংবা ক্যালিফোর্নিয়ার ক’জন শিল্পী বলতে পারে, “আমি মস্তিষ্কহীন উচ্ছ্বাসের ছবি তৈরি করতে পারি না যখন আমার সাম্রাজ্য আধখানা পৃথিবীকে কার্যত দাসত্ব এবং দুর্দশার মধ্যে রেখেছে।”

কবিতায় ফিরে আসি : এখানকার বহু মানুষ তাদের জীবন নিয়ে প্রচুর কবিতা লিখেছেন। হতে পারেন তিনি চে অথবা উগো সাভেজ, সাব-কমান্ডান্ত মার্কেজ, ফিদেল অথবা এখনকার চিলির ছাত্র বিদ্রোহের নেতা ক্যামিলা ভাল্লেজো এবং অবশ্যই পাবলো নেরুদা, হোসে মার্টি, রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আলেন্দে।

৯-১১-১৯৭৩-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার কর্পোরেটদের স্বার্থরক্ষা করার জন্যে চিলির বিমান বাহিনী যখন লা মোনেদায় বোমা ফেলছিল, ষড়যন্ত্রে ভীষণ ব্যস্ত ছিল তখনই রাষ্ট্রপতি আলেন্দে সাবেক ব্যারোক প্রাসাদের আশুনে পুড়ে মারা গিয়েছিলেন।

ওরা বলে আলেন্দে আত্মহত্যা করেছিলেন। এখন আমি বিষয়টি নিয়ে অনেকটাই জেনেছি, এবং ওই ঘটনা নিয়ে আমার নিজের ব্যাখ্যা আছে, আমার নিজের কল্পনার পরিসর আছে, এবং আমি আমার মতে স্থির।

আলেন্দে ক্যু সম্পর্কে জানতেন। চিলিতে যারা তাঁর খুব কাছের মানুষ ছিলেন, আমায় বলেছেন আলেন্দে পুরোটাই জানতেন। কিন্তু যথার্থ গণতন্ত্রী হওয়ার কারণেই তিনি শুধু সন্দেহের ওপর নির্ভর করে কাউকে গ্রেপ্তার করতে চাননি। এখনও পর্যন্ত এই হলো তথ্য।

এখন আমার ব্যাখ্যান, যা আমি আমার সৃজনশীল লেখায় মুক্তমনে প্রয়োগ করেছি: যখন যুদ্ধ জেট বিমানগুলি রাষ্ট্রপতি ভবনে বোমা ফেলতে শুরু করে, আলেন্দে উঠে দাঁড়ান, বিশাল ব্যারোক জানালাগুলির দিকে হেঁটে যান, হেঁটে যান জেট বিমানগুলির দিকে, তাঁর নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। তখনও তিনি চিলির রাষ্ট্রপতি, পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন গণতন্ত্রের তিনি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, তখনও গণতন্ত্র, সূর্যের তলায় অন্যতম সুন্দর একটি দেশের রাষ্ট্রপতি। তিনি সেই পাইলটদের দিকে এগিয়ে গেলেন যারা তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে, যারা চিলির সঙ্গে প্রতারণা করেছে, তিনি হেঁটে গেলেন তাদের দিকে, কিছু এসে যায় না তারা কি করেছে, তারা সেই দেশেরই নাগরিক যে দেশ শাসন করার জন্যে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি তাঁদের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন কারণ তিনি পালাতে চাইছিলেন না – পালাবার জন্যে কোনো যুক্তি তিনি খুঁজে পাননি। হাঁটছিলেন গর্বের সঙ্গে, অপরাডেজ, হাঁটছিলেন গর্জন করা জেটগুলোর দিকে, তাদের বন্দুকের নলের দিকে, তাদের ডানার তলায় লাগানো রকেটগুলোর দিকে, হাঁটতে হাঁটতেই মৃত্যুবরণ করলেন। একজন মানুষ, চোখে ভারী ফ্রেমের চশমা, খুবই কোমল মানুষ, যথার্থ মানবতাবাদী।

আলেন্দে যখন হাঁটতে শুরু করলেন, লা মোনেদা থেকে খুব দূরে নয় পাবলো নেরুদা মরে যাচ্ছিলেন ক্যাম্পারে। নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রপতি পদে ডন পাবলোরই কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হওয়ার কথা ছিল, তার বদলে তিনি সমর্থন করলেন আলেন্দেকে, লা ইউনিদাদ পপুলার-এর প্রতিনিধি সালভাদোর আলেন্দে।

দু’জন বিশাল মানুষ, চিলির এবং দুনিয়ার দুই মিনারপ্রতিম ব্যক্তিত্বের মানুষ একই সময়ে মারা যাচ্ছিলেন, একে অপরের থেকে খুব বেশি দূরে নয়, যদিও ঠিক পাশাপাশিও নয়। তাদের দেশ, পৃথিবীতে তাদের সুন্দরতম দেশ পশ্চিমী নব্য উপনিবেশবাদী এবং স্থানীয় উত্তরের বিষাক্ত ক্রীতদাসদের দল – এই ঘৃণ্য জোটের হাতে বিধ্বস্ত, ধ্বংস হতে চলেছে তাদের দেশ দন পাবলো ইতোমধ্যেই তাঁর শেষ কবিতা লিখে ফেলেছেন। তিনি মাতিল্দার সঙ্গে বিদায় নিলেন, তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর দেশের সঙ্গে বিদায় নিলেন। আলেন্দে তখনও কবিতা লিখছেন তাঁর শরীর দিয়ে, রক্ত দিয়ে, মাংস দিয়ে।

আমাদের সেরা কবিতাগুলি কীভাবে লেখা হয়েছে এটি তারই একটি সুন্দর উদাহরণ। এখানে কবিতা আর বিপ্লব মিলে যায়, এমন করেই তারা এক ও অদ্বিতীয় অস্তিত্ব হয়ে ওঠে।

ক্যু-র পর সামরিক বাহিনী সান্তিয়াগো দ্য চিলির স্টেডিয়াম ভরে দিল হাজার হাজার বন্দী দিয়ে। লাতিন আমেরিকার অন্যতম সেরা কবি ভিক্টর জারা ছিলেন বন্দীদের মধ্যে – দুই হাত আর বুকের পাঁজর ভাঙা। ফৌজিরা তাঁর দিকে একটা গিটার ছুঁড়ে দিল, ‘এখন আমাদের জন্যে গাও’ হ্যা হ্যা করে হেসে উঠলো। তিনি গাইলেন। তিনি তাঁদের মুখের ওপর গাইলেন ভেনসেরোমো। তারা তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল। শেষ হলো এই মহান ও গর্বিত জীবন – আর একটা কবিতা যা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে এবং বিজয়ের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। যখন তুমি ফ্যাসিস্তদের মুখোমুখি করুণা চেও না। যদি তুমি জিততে না পারো তুমি তার মুখের ওপর থুতু দাও। পূর্ণচ্ছেদ। প্রায় তিরিশ বছর আর একটা সুন্দর কবিতা লিখলেন জেনারেল রাউল বদ্যেল, যিনি ম্যারাকে-তে সাভেজের প্যারাট্রুপার বাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন, যিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে ২০০২ সালে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পোষিত ক্যু-কে পরাস্ত করেছিলেন। কিছু কবিতা ইম্পাতের, কিছু কবিতা ইম্পাত দিয়েই লিখতে হয়।

সুতরাং এখন আমরা জানি কবিতা লাতিন আমেরিকার বিপ্লবে কি ভূমিকা পালন করেছে। এবং এখানকার কবিতা কি।

এবং কবিতা কিভাবে মহাদেশের সঙ্গে মিলে গেছে যে মহাদেশ দীর্ঘ কয়েক দশক এবং শতক অপেক্ষা করেছে যথার্থ অর্থে মুক্ত হতে। যে মহাদেশ লড়াই করেছে এবং হেরেছে, বারংবার লড়েছে এবং দেখেছে তার বৈধ নেতাদের খুন করছে উত্তর আমেরিকা, গুয়েতেমালা, দোমিনিকান রিপাবলিক, ব্রাজিল, চিলি নিকারাগুয়ায়। আরও কত জায়গায়।

এখন সব ইতিহাস। ঐক্য, সম্মবন্ধতা, সৃষ্টির দারুণ শক্তি – সব বেঁচে আছে, ফুটছে, সবই হঠাৎ সম্ভব হয়ে উঠলো, ছোঁয়া গেল, অর্জন করা গেল।

কিন্তু এখনই কোনো উদ্যাপন নয়, কোনো আতশবাজি নয়, এখনও চারদিকে দুঃখ, চোখের জল, বিষাদ। একই মুখপটে দেখা যাবে আশার হাসি আর বেদনার কান্না।

বিপ্লব জিতেছে, অবশেষে, মহাদেশের অধিকাংশ জুড়ে।

কিন্তু মারা গেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ।